
EL PAPEL DEL PEDAGOGO EN EL CENTRO DE ASISTENCIA PSICOSOCIAL DE BRASIL: EXPERIENCIA DE UN PROYECTO DE EXTENSIÓN¹

The role of the educator in the Psychosocial Assistance Center of Brazil: an extension project experience

Andréa Kocchann Machado²

Georgeth dos Santos Lima³

Marilda Pires da Silva⁴

RESUMEN

El pedagogo, profesional formado en la educación, no se limita a trabajar en ambientes escolares y puede contribuir de forma significativa en contextos no escolares, como el Centro de Atención Psicosocial (CAPS). El objetivo de este estudio es analizar el papel de los pedagogos en los CAPS, destacando la importancia de las actividades pedagógicas en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los pacientes con trastornos psicosociales. La investigación se realizará a partir de un abordaje bibliográfico, con revisión de autores que discuten las actividades pedagógicas fuera del contexto escolar, y de una investigación de campo, que permitirá la observación y el análisis de las prácticas pedagógicas realizadas en los CAPS. Las actividades pedagógicas en los CAPS implican acciones como la expresión artística, la coordinación motora y la socialización, que son fundamentales para reforzar la autoestima y promover el bienestar de los pacientes. El estudio destaca la importancia de los pedagogos en espacios no escolares, especialmente en las unidades de salud mental, donde su trabajo contribuye al proceso terapéutico y a la inclusión social de los individuos. El trabajo pretende ampliar la comprensión del trabajo del pedagogo en estos contextos y destacar la importancia de una formación pedagógica que incluya estas prácticas educativas por un proyecto de extensión universitaria.

Palabras Clave: Proyecto de extensión; CAPS; Educación; Espacio Informal; Pedagogo.

ABSTRACT

Educators, professionals trained in education, are not limited to working in school settings and can make significant contributions in non-school contexts, such as Psychosocial Care Centers (CAPS). The objective of this study is to analyze the role of educators in CAPS, highlighting the importance of educational activities in the cognitive, emotional, and social development of patients with psychosocial disorders. The research will be conducted through a literature review, examining authors who discuss educational activities outside the school context, and through field research, which will allow for the observation and analysis of educational practices carried out in CAPS. Educational activities in CAPS involve actions such as artistic expression, motor coordination, and socialization, which are fundamental for reinforcing self-esteem and promoting the well-being of patients. The study highlights the importance of educators in non-school settings, especially in mental health units, where their work contributes to the therapeutic process and the social inclusion of individuals. This work aims to broaden the understanding of the educator's role in these contexts and highlight the importance of pedagogical training that includes these educational practices through a university extension project.

Keywords: Extension project; CAPS; Education; Informal Space; Educator. Funding: State University of Goiás, Edital Pró-Eventos.

¹ Financiación: Universidad Estadual de Goiás Edital Pró-Eventos.

² andreakochhann@yahoo.com.br, <http://lattes.cnpq.br/9974100649588217>

³ georgethsantos808@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/0759056895626466>

⁴ marilda2018preta@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/0759056895626466>

1 INTRODUCCIÓN

Los profesionales graduados en Pedagogía están capacitados para actuar en diversos contextos, tanto en ambientes escolares como no escolares. Sin embargo, es fundamental que los pedagogos comprendan que la educación y el desarrollo humano no se restringen al aula, sino que están presentes en diversas situaciones y espacios, como señala Brandão (2006).

Además, Libâneo (2001) revela que el pedagogo se adapta a múltiples espacios, y es de fundamental importancia que los profesores se centren en la formación continua para su trabajo en diferentes espacios. Como ya sabemos, los profesores pueden trabajar en hospitales, prisiones, centros asistenciales, centros de salud, empresas, entre otros, por lo que depende de ellos especializarse en el campo en el que quieren trascender el conocimiento y contribuir a la educación del individuo.

Este estudio tiene como objetivo investigar el papel de los pedagogos en entornos no escolares, con un enfoque específico en el Centro de Atención Psicosocial (CAPS), teniendo en cuenta la importancia de la formación pedagógica en la promoción del desarrollo integral de los individuos, especialmente aquellos que enfrentan trastornos psicosociales.

El objetivo principal de este trabajo es analizar cómo el pedagogo contribuye al desarrollo cognitivo, emocional y social de los usuarios del CAPS a través de actividades pedagógicas que fomentan la expresión artística, la coordinación motriz y la socialización, dentro de un proyecto de extensión universitaria “Prácticas pedagógicas y lúdicas no CAPS”.

2 METODOLOGÍA

La metodología adoptada para este estudio implica una investigación bibliográfica, que tiene como objetivo explorar las contribuciones de autores como Coêlho (2009), Libâneo (2001) y Souza et al. (2019) sobre la actuación del pedagogo en contextos no escolares. Además, se realizará una investigación de campo en el CAPS de São Luís de Montes Belos - GO, Brasil, donde será posible observar la práctica pedagógica y analizar la relevancia de las actividades realizadas para el desarrollo de los pacientes, dentro del proyecto de extensión universitaria “Prácticas pedagógicas y lúdicas no CAPS”.

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 Contexto del trabajo del pedagogo en el medio no escolar

Los profesionales licenciados en Pedagogía están preparados para trabajar en diversos ámbitos, siempre centrados en el acto de enseñar y en la formación del ser humano. Es fundamental que este especialista reconozca que las interacciones humanas y los procesos educativos ocurren no sólo en el ambiente escolar, sino en diversos contextos y situaciones. En otras palabras, donde hay relaciones entre las personas, ocurre la educación y la formación, como señala Brandão (2006). Desde esta perspectiva, es esencial que los objetivos de la educación y la formación se reconozcan plenamente y no se fragmenten, porque, por encima de todo, la actividad pedagógica se centra en el ser humano.

Educar y formar es un proceso continuo que se mueve entre lo ya establecido y lo que está por crear, entre la realidad y la imaginación, entre el presente y el futuro, entre lo que somos y lo que debemos llegar a ser. El proceso de educación, especialmente de formación, consiste en posibilitar la construcción de autonomía, libertad, humanidad, sociedades, organizaciones e individuos autónomos, libres y justos, como menciona Coêlho (2009).

La actividad intelectual en el ámbito del desarrollo humano no se limita a las instituciones educativas, aunque la escuela sea reconocida como el espacio oficial de la educación formal; también tiene lugar en entornos no escolares. De esta forma, la presente investigación, al explorar un espacio no escolar, ofrece la oportunidad de reflexionar sobre cómo se desarrollan las relaciones humanas - institucionales, profesionales e interpersonales- en este contexto y considerar cómo podrían ser diferentes, de una forma más humana, formativa y propositiva, buscando no sólo el beneficio, sino también mejores condiciones laborales para quienes allí trabajan.

La educación es una experiencia universal. En casa, en la calle, en las iglesias o en las escuelas, todos entrelazamos de alguna manera partes de nuestras vidas con la educación: aprender, enseñar y aprender enseñando. Para adquirir conocimientos, actuar, ser o socializar, mezclamos cotidianamente la vida con la educación, como subraya Brandão (2006).

Reconocer e interpretar la educación ocurre en contextos de relaciones humanas, y eso es esencial para discutir el esfuerzo pedagógico y los diversos ambientes en que se manifiesta en la sociedad. La reflexión sobre la educación y la formación puede ocurrir en ambientes empresariales de diversos sectores, instituciones públicas o privadas, unidades de salud como hospitales, medios de comunicación en general, sector agropecuario, sistema jurídico, artes en general y otras áreas.

Como disciplina educativa, la pedagogía ha evolucionado a lo largo de su historia hasta crear sistemas teóricos y metodológicos centrados en las prácticas educativas en sus diversas facetas. Aunque es habitual vincular el saber pedagógico al ámbito escolar o a la educación infantil, el saber pedagógico es una herramienta crucial para ofrecer formas de entender e intervenir en diversas situaciones educativas.

El curso de Pedagogía incluye un amplio abanico de conocimientos y reflexiones sobre visiones del ser humano, la educación, la sociedad y el mundo en general. Las discusiones y debates en torno al currículo y la formación en Pedagogía son complejos, históricos y de larga duración. Durante este proceso de avances y retrocesos, han surgido leyes, resoluciones y documentos que han establecido la identidad del pedagogo.

Un ejemplo de transformación relacionada con la identidad pedagógica, específicamente la del pedagogo, en Brasil es la Resolución CNE/CP nº 01 de 2006, que formaliza la identidad del pedagogo para la enseñanza en el aula, abarcando la Educación Infantil, los Primeros Años de la Enseñanza Fundamental, la Educación de Jóvenes y Adultos (EJA) y la Enseñanza Secundaria Regular, así como el trabajo en investigación, en espacios no escolares, la colaboración interdisciplinaria y la organización de estudios.

La Resolución CNE/CP 01 de 2006 considera que la formación de pedagogos está vinculada a estudios y reflexiones tanto teóricas como prácticas, comprendiendo así la acción educativa más allá de los confines del aula. Los artículos enfatizan la importancia de los conocimientos necesarios para los estudiantes del curso de Pedagogía, así como los principios que orientarán el trabajo pedagógico dentro y fuera del ambiente escolar, destacando la importancia de los conocimientos en áreas como filosofía, antropología, historia, psicología, sociología y otras.

La Pedagogía, entendida como Ciencia de la Educación, se abre a la reflexión sobre la formación humana, considerando los procesos educativos fuera del ambiente escolar. Sin embargo, según Libâneo (2001), esta visión de la formación en el campo de la Pedagogía más allá del aula es aún poco comprendida entre los profesionales de la educación. Además, la sociedad en general carece de esta percepción de que los pedagogos pueden trabajar en contextos no escolares, como el diseño de proyectos o la organización de espacios que apoyen las relaciones humanas.

Hay prácticas pedagógicas en periódicos, emisoras de radio, en la creación de materiales informativos como libros de texto, enciclopedias, guías turísticas, mapas, vídeos y revistas; en el diseño de juegos y juguetes; en las empresas, hay actividades de supervisión laboral, orientación de

aprendices y formación profesional continua. Hay prácticas pedagógicas en gimnasios de educación física y consultorios médicos. En los servicios públicos, diversas prácticas pedagógicas son promovidas por asistentes sociales, agentes de salud y agentes de promoción social en las comunidades, entre otros. Se trata de acciones típicamente pedagógicas.

La enseñanza va mucho más allá de los «muros» de las instituciones educativas, por lo que, al considerar la formación de pedagogos, es esencial abarcar diversas perspectivas, reflexiones y conceptos, así como una consideración profunda de la conexión inseparable entre teoría y práctica.

3.2 El pedagogo en el Centro de Atención Psicosocial – CAPS

La enseñanza superior en Pedagogía, que anteriormente preparaba a las personas para trabajar en ambientes de educación formal, ha sufrido cambios significativos en respuesta a la creciente demanda de estos profesionales fuera de las escuelas. Para alinearse con las nuevas visiones educacionales, las Directrices Curriculares Nacionales para el curso de Pedagogía abogan ahora por la formación de un especialista capaz de trabajar tanto en la educación formal como en la no formal, como estipula la Resolución nº 1 del Consejo Nacional de Educación, de 15 de mayo de 2006 (Souza et al., 2019).

La carrera de Pedagogía tiene como objetivo preparar educadores para desempeñar el papel de maestro en la Educación Infantil y en los primeros años de la Educación Primaria, así como en los cursos de la Educación Secundaria en la modalidad Normal, en el área de la educación profesional centrada en los servicios y apoyo escolar y en otras áreas que requieran conocimientos pedagógicos (Brasil, 2006).

La formación del pedagogo le capacita para desempeñar un papel crucial en la educación y en la administración escolar, además de permitirle trabajar en otros contextos, como en la posición de educador social, promoviendo el conocimiento a través de las culturas locales; en empresas, llevando a cabo formación y ajustando los métodos según las necesidades; en hospitales, proporcionando atención educativa individualizada y organizando actividades recreativas; en centros de salud mental, promoviendo el aprendizaje y la enseñanza con el objetivo de integrar y apoyar el desarrollo psicosocial de los usuarios (Souza et al., 2019).

Es importante destacar que, aunque trabaje fuera del ámbito escolar, el pedagogo sigue siendo un educador, y es fundamental que durante el curso de Pedagogía conozca otros entornos educativos que le permitan experimentar realidades que requieren habilidades y conocimientos no contemplados en las instituciones educativas convencionales. La labor del profesional variará en función de la

finalidad del sector en el que trabaje. Sin embargo, la intención siempre estará centrada en el progreso humano.

Así, el trabajo del pedagogo en un centro de salud mental, actuando como facilitador del diálogo, ayuda a la interacción entre los usuarios, además de beneficiar su crecimiento cognitivo y motor (Souza et al., 2019). El campo de actuación del pedagogo es amplio, incluyendo lugares que atienden a personas que enfrentan problemas psicológicos. Las actividades realizadas por este profesional son fundamentales para desarrollar la autoestima, la autonomía y la inclusión social de niños y adolescentes.

De esta manera, el pedagogo se destaca como un elemento de fundamental importancia para el desarrollo integral de los individuos que asisten a los CAP, como garantizan las nuevas formas de tratamiento para las personas con trastornos mentales, su trabajo requiere una mirada más allá de los problemas ya enfrentados, llevando al interno de este espacio a desarrollarse integralmente, capacitándose no sólo para el alta, sino preparándose para nuevas oportunidades de vida, en el ámbito social, laboral, entre otros.

3.3 Informe de experiencia del trabajo del pedagogo en el CAPS

El Centro de Atención Psicosocial (CAPS), situado en la ciudad de São Luís de Montes Belos - Go, Brasil, desempeña un papel crucial en la atención a pacientes con necesidades psicoemocionales, ofreciendo apoyo terapéutico y actividades que promueven el desarrollo cognitivo y psicosocial. En este contexto, el pedagogo desempeña un papel importante en la articulación de actividades pedagógicas que ayudan a los pacientes a expresarse, comunicarse y socializar. Por ello, este informe pretende analizar las actividades realizadas, destacando la contribución del pedagogo al proceso de inclusión y desarrollo personal de las personas atendidas, a partir de las observaciones realizadas durante las intervenciones.

En el CAPS, el pedagogo desempeña un papel fundamental en la planificación y ejecución de actividades que fomentan la expresión artística, la coordinación motriz y la socialización de los pacientes. Las actividades que se llevan a cabo van desde el trabajo con plegables, como la creación de sombreros de soldados para celebrar fechas conmemorativas, hasta el uso de materiales como el papel y la pintura para fomentar la creatividad y el desarrollo psicomotor. La actividad de pintura, por ejemplo, fue un momento en el que los pacientes pudieron expresarse libremente, lo que no sólo estimuló su creatividad, sino que también contribuyó a la coordinación motriz fina y a la interacción

social entre ellos. Estas acciones son esenciales para el fortalecimiento de la autoestima y la promoción del bienestar, fundamentales para el proceso terapéutico en el CAPS.

A partir de lo que se entiende como el papel del pedagogo en este ambiente, diversas actividades pedagógicas fueron desarrolladas conjuntamente por los estudiantes de Pedagogía, involucrando expresión artística, motricidad, educación financiera, entre otras. Estas actividades no sólo estimulan la creatividad, sino que también promueven el desarrollo cognitivo, emocional y social de los pacientes.

Las actividades artísticas desempeñaron un papel fundamental en los planteamientos pedagógicos del CAPS, permitiendo a los pacientes expresar sus emociones y desarrollar diversas habilidades. Una de las actividades realizadas en proyecto de extensión “Prácticas pedagógicas y lúdicas no CAPS”, más llamativas tuvo lugar el 25 de marzo de 2024, como se muestra en la Imagen 1, en la que los alumnos propusieron utilizar hojas de papel en blanco para que los pacientes pintaran sobre ellas, estimulando la creatividad y la expresión emocional. A esta actividad le siguió un momento lúdico en el que los pacientes aprendieron a doblar aviones de papel, simbolizando la liberación de sentimientos negativos como la ira. Además de ser un momento de colectividad, la actividad favoreció la inclusión, permitiendo que pacientes con capacidades diferentes participaran activamente, superando limitaciones físicas y emocionales.

Imagen 1: Práctica pedagógica con pintura.

Fuente: Los autores (2024).

El desarrollo cognitivo también se abordó con la introducción de actividades psicomotoras que fomentaban la memorización y el desarrollo de la coordinación motora. Un ejemplo de ello fue la elaboración de material educativo con cartones de huevos y palitos de helado el 28 de agosto de 2023. Esta actividad tenía como objetivo memorizar el alfabeto, así como estimular la percepción visual, la atención y la concentración de los pacientes. Durante la actividad, los pacientes también aprendieron a formar palabras con las letras elegidas, lo que ayudó a desarrollar nociones espaciales y de lateralidad.

Para conmemorar el Día del Soldado, el 30 de agosto de 2023, los pacientes participaron en una actividad de plegado, haciendo sombreros de papel que representaban soldaditos. Una vez

plegados, los pacientes pintaron los sombreros, lo que fomentó la expresión artística y el desarrollo de la motricidad fina, además de estimular la creatividad de los participantes.

Otra actividad importante fue una partida de Monopoly el 23 de octubre de 2023, cuyo objetivo era enseñar educación financiera. A través del juego, los pacientes aprendieron a reconocer valores monetarios, a realizar cálculos matemáticos y a tratar con la compra y venta de propiedades. Esta actividad también desarrolló el pensamiento lógico, además de fomentar la socialización y el respeto por el tiempo de cada participante.

Además de las actividades cognitivas y de socialización, también hubo actividades centradas en la expresión emocional y la memoria. El 6 de noviembre de 2023, por ejemplo, se realizó una actividad de bingo en la que los pacientes asociaban sus emociones con los animales que más les gustaban. Esta actividad no sólo trabajó el reconocimiento de sentimientos, sino que también ayudó a desarrollar la concentración y la interacción social entre los participantes.

El 5 de junio de 2024, los pacientes participaron en una actividad especial por el Día de la Madre, en la que hicieron regalos utilizando materiales como perlas y papel de ante. Esta actividad trabajó la motricidad fina, la concentración y la interacción social, además de estimular el desarrollo emocional al permitir a los pacientes homenajear a sus madres de forma creativa, como se muestra en la Imagen 2.

Imagen 2: Práctica pedagógica para madres.

Fuente: Los autores (2024).

La memoria y la expresión emocional también se trabajaron el 8 de noviembre de 2023, con una actividad para crear dibujos que hicieran referencia a buenos recuerdos. Una vez terminados los dibujos, los pacientes los cubrieron con lana y compartieron sus experiencias. Este ejercicio favoreció la memoria, la reflexión sobre los sentimientos y ayudó a desarrollar la coordinación motriz.

Por último, las actividades de pintura también desempeñaron un papel importante en el CAPS, especialmente aquellas que fomentaban la expresión abstracta, como la que tuvo lugar el 22 de mayo de 2024. En esta actividad, los pacientes tuvieron la oportunidad de expresar sus sentimientos a través de dibujos abstractos, lo que contribuyó al desarrollo de la expresión emocional, la coordinación motora fina y la memoria. También promovió la interacción entre los pacientes, creando un entorno para compartir experiencias y sensibilizar, lo que es esencial para el proceso terapéutico y la reintegración social.

El pedagogo, en este sentido, no se limita a proporcionar conocimientos académicos, sino que se convierte en un mediador que facilita la inclusión y la participación activa de los pacientes en el proceso de aprendizaje. La creación de materiales pedagógicos como el uso de tarjetas y palitos de helado para actividades de psicomotricidad, y los talleres de expresión emocional, son ejemplos del trabajo del pedagogo en la integración de métodos creativos y terapéuticos, promoviendo una experiencia educativa que va más allá de la simple instrucción, sino que tiene como objetivo fortalecer las emociones y la recuperación del paciente.

El trabajo del pedagogo en el CAPS es, por tanto, una práctica integral que va más allá de la pedagogía tradicional. Se trata de un enfoque humanizado dirigido al desarrollo emocional, cognitivo y social de los pacientes. Las actividades que se llevan a cabo contribuyen a mejorar la motricidad, la expresión de sentimientos y la socialización, promoviendo un ambiente de inclusión y pertenencia. Al trabajar en estrecha colaboración con otros profesionales de la salud, el pedagogo del CAPS se convierte en un elemento clave para crear un espacio terapéutico enriquecedor, esencial para el proceso de recuperación y reintegración de los pacientes en la sociedad.

4 CONSIDERACIONES FINALES

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible concluir que el trabajo del pedagogo en contextos no escolares, como los Centros de Atención Psicosocial (CAPS), es extremadamente importante para el proceso de formación y desarrollo de las personas atendidas. Trabajando en equipo con profesionales de la salud, el pedagogo promueve la inclusión, la socialización y la autoestima, contribuyendo significativamente a la rehabilitación psicosocial a través de prácticas pedagógicas que estimulan la creatividad, la expresión y el bienestar emocional. La experiencia en entornos no escolares ofrece a los pedagogos la oportunidad de trabajar con una diversidad de realidades y demandas, lo que les permite adaptar sus estrategias de enseñanza a contextos específicos.

Según las Directrices del Currículo Nacional, la formación del pedagogo debe abarcar tanto la teoría como la práctica en diversos entornos. Su inclusión en áreas como la salud mental y los servicios sociales refuerza una educación más inclusiva y humanizada. En los CAPS, el pedagogo va más allá de la enseñanza tradicional, convirtiéndose en un agente de transformación social, y es esencial que su formación esté alineada con la complejidad de estos contextos y, principalmente por actividad del extensión universitaria con vínculos de la universidad con los movimientos sociales y su impacto en la agenda académica y en la transformación de la sociedad.

REFERENCIAS

Brandão, C. R. **Educación y formación humana: tensiones y desafíos en la época contemporánea**. São Paulo: [s.n.]. 2006.

Coêlho, M. I. de M. **Educação e formação humana**. 2. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2009.

Libâneo, J. C. **Didáctica**. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2001.

Brasil **Resolución CNE/CP n° 1, de 15 de mayo de 2006**. Directrices Curriculares Nacionales para el Curso de Pedagogía. Diario Oficial de la Unión, Brasilia. 2006.

Souza, L. M. de. *et al.* **El pedagogo en el Centro de Atención Psicosocial: contribuciones a la formación integral de los usuarios**. Goiânia: Editora UFG. 2019.